

FIZIKA FANINI O‘QITISHDA RAQAMLI DIDAKTIKA INTEGRATSION
TA’LIMDAN FOYDALANISH METODIKASI

B.A. Olimov

O‘zPFITI f.-m.f.n v.v, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10982777>

Umumiy ta’limni axborotlashtirish o‘quvchilarning kompyuter savodxonligini shakllantirish va o‘quv jarayoni samaradorligini oshirish bilan bir vaqtda yanada murakkablashib borayotgan vazifalarini hal etishga qaratilishi lozim. Mana shu vazifalardan biri raqamli texnologiyalarni integrasiya, ya’ni boshqa fanlar bilan birgalikda olib borishdir.

Quyida keltirilgan fizik masalani yechishda tandem usulda ya’ni fizika va raqamli texnologiyalardan foydalanilgan. Umumiy ta’lim maktablarida **Python dasturlash tilini o‘rganishga nazariy va amaliy mashg‘ulotlarga ham kerakli vaqt ajratilgan[1,2]. Keltirilgan masalani tushunish uchun yengil – sodda tilda ifodalashga harakat qildik.**

Massasi $m = 100\text{g}$ va balandligi $h = 10\text{ cm}$ bo‘lgan silindr shaklidagi yupqa stakan ikkinchi bir idishning silliq tubiga ag‘darib qo‘yildi va shundan so‘ng ikkinchi idishga asta sekin $H = 20\text{ cm}$ balandlikkacha suv quyildi. Stakan suva boshlashi uchun suvni necha gradusgacha qizitish kerak. Stakaning diametri $d = 4\text{ cm}$. Butun tizimning boshlang‘ich temperaturasi $T = 300\text{ K}$, atmosfera bosimi $p_0 = 720\text{ mm.sim.ust.ga}$ teng.

Yechish:

Stakanga, u suva boshlagan paytdagi, ta’sir etuvchi kuch

$$F_1 = [p_0 + \rho g(H - h)]S \quad (1)$$

bu yerda $F_1 - F_2 + mg = 0$, p_0 – atmosfera bosimi, ρ – suvning zichligi, S – stakan tubining yuzasi, d – stakaning diametri; mg – stakanga ta’sir etuvchi og‘irlik kuchi (stakandagi havo massasini hisobga olmasa ham bo‘ladi);

stakandagi havoning bosim kuchi

$$F_2 = p_1 S \quad (2)$$

Stakan suzishi uchun quyidagi shart bajarilishi kerak: $F_2 \geq F_1 + mg$

Vertikal o‘qqa proyeksiyani muvozanatlik sharti:

$$F_1 - F_2 + mg = 0 \quad (3)$$

Gaz o‘zgarish hajmda qizitiladi, shuning uchun $\frac{p_0}{T} = \frac{p_1}{T_1}$

bu yerda $T_1 = T + \Delta T$, bundan $p_1 = p_0 \frac{T + \Delta T}{T}$ (4)

ni olamiz. Bunga kuch va bosimni (1), (2) va (4) lardagi ifodalarini qo‘yib quyidagini olamiz:

$$[p_0 + \rho g(H - h)]S - p_0 \frac{T + \Delta T}{T} S + mg = 0. \quad (5)$$

$S = \frac{\pi d^2}{4}$ ekanligini inobatga olib, (5) dan ΔT uchun quyidagi ifodani olamiz:

$$\Delta T = T \cdot g \frac{\left[\rho(H - h) + \frac{4m}{\pi d^2} \right]}{p}$$

Bunga son qiymatlarni qo‘yamiz:

$$\Delta T = 300 \cdot 9,8 \frac{\left[1000(0,2 - 0,1) + \frac{4 \cdot 0,1m}{3,14 \cdot 0,04^2} \right]}{13600 \cdot 9,8 \cdot 0,72} = 5,6K.$$

Javob: $\Delta T = 5K$

from tkinter import *

from tkinter import messagebox[3]

def xolbek():

at=Tk()

at.geometry("820x480")

at.title("MASALA")

at.configure(bg="#FFFFFFCC")

xk89=Label(at,text="Stakanga, u suza boshlagan paytdagi, ta‘sir etuvchi kuch.

$$F_1 = [p_0 + \rho g(H - h)]S \quad (1)$$

\n bu yerda $S = \frac{\pi d^2}{4}$, p_0 - atmosfera bosimi, ρ -suvning zichligi,S - stakan tubining

\nyuzasi, d- stakaning diametri; mg- stakanga ta‘sir etuvchi og‘irlik kuchi \nyuzasi, d - stakaning diametri; mg- stakanga ta‘sir etuvchi og‘irlik kuchi \nstakandagi havoning bosim kuchi $F_2 = p_1 S$

(2)

\nStakan suzishi uchun quyidagi shart bajarilishi kerak: $F_2 \geq F_1 + mg$.

\nVertikal o‘qqa proyeksiyani muvozanatlik sharti: $F_1 - F_2 + mg = 0$ (3)

\nGaz o‘zgarish hajmda qizitiladi, shuning uchun $\frac{p_0}{T} = \frac{p_1}{T_1}$

\nbu yerda $T_1 = T + \Delta T$, bundan $p_1 = p_0 \frac{T + \Delta T}{T}$ (4)

\nni olamiz. Bunga kuch va bosimni (1), (2) va (4) lardagi ifodalarini qo‘yib \nquyidagini olamiz:

$$\n. \left[p_0 + \rho g(H - h) \right] S - p_0 \frac{T + \Delta T}{T} S + mg = 0 \quad (5)$$

\n $S = \frac{\pi d^2}{4}$ ekanigini inobatga olib, (5) dan ΔT uchun quyidagi ifodani olamiz:

$$\Delta T = T \cdot g \frac{\left[\rho(H - h) + \frac{4m}{\pi d^2} \right]}{p}$$

\n Bunga son qiymatlarni qo‘yamiz:

$$\n \Delta T = 300 \cdot 9,8 \frac{\left[1000(0,2 - 0,1) + \frac{4 \cdot 0,1m}{3,14 \cdot 0,04^2} \right]}{13600 \cdot 9,8 \cdot 0,72} = 5,6K.$$

", bg="#FFFFFFCC",font=("Georgia",15))

xk89.pack()

at.mainloop()

def chiqishh():

```
messagebox.showinfo("MASALA", "Tizimdan chiqdingiz!")
attt.destroy()
def chiqish():
    attt=Tk()
    attt.geometry("820x480")
    attt.title("MASALA")
    attt.configure(bg="#FFFFFFCC")
    def chiqishhh():
        ul=unn.get()
        if ul!="":
            if ul=="5":
                messagebox.showinfo("Javob", "Javobingiz to'g'ri\nOFARIN")
            else:
                messagebox.showerror("Javob", "Javobingiz noto'g'ri\nQaytadan o'rinib ko'ring!")
            else:
                messagebox.showinfo("Javob", "Kiritishda xatolik mavjud!")
                xk5=Label(attt,text="Javobni yozishingiz mumkin!",
                    bg="#FFFFFFCC",font=("Georgia",16))
                xk5.pack()
                unn=Entry(attt,text="",font=("Georgia",16))
                unn.pack(padx=10,pady=5)
                tt_ch=Button(attt,text="Javobni
tekshirish",bg="#FFFFFFCC",font=("Georgia",16),command=chiqishhh)
                tt_ch.pack()
                t_ch=Button(attt,text="Tizimdan
chiqish",bg="#FFFFFFCC",font=("Georgia",16),command=chiqishh)
                t_ch.pack()
                attt.mainloop()
                attt=Tk()
                attt.geometry("820x480")
                attt.title("MASALA")
                attt.configure(bg="#FFFFFFCC")
                xk=Label(attt,text="1.
```

Xulosa qismida shuni aytish joizki ta'limda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish bir tomondan muayyan qiyinchiliklar va muammolarni keltirib chiqarsada boshqa tomondan turli yutuqlarni qo'lga kiritilishiga sabab bo'ladi. Bu jarayon induvidial salohiyatli o'quvchilarning yanada rivojlanish holatida yaqqol namoyon bo'ladi[4].

REFERENCES

1. Козлова Н.Ш. Цифровые технологии в образовании // Вестник Майкопского государственного технологического университета. 2019. Вып. 1 (40). С. 83–90
2. А. Х. Махмудов ва З.Б Абдурахмонов “Таълимда замонавий рақамли технологияларидан фойдаланишнинг ютуқлари ва муаммолари”. ЧДПИ volume 2/2021y.

3. А. Боровский. Программирование в Delphi. 2005g
4. Olimov B.A “Umumiy oʻrta taʼlim muassasalarida fizika fanidan koʻrgazma – tajriba va laboratoriya ishlari” Uslubiy qoʻllanma. Toshkent.2017y.